

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

HABLEMOS SOBRE LA TRANSCOMPLEJIDAD

*Venezolanos
Ilustres*

Mayo 2025

Año 7 Número 66

**La mente venezolana
detrás
de la transcomplejidad**

Dra. Crisálida Villegas

VERDADERO NACIMIENTO

2006

-Postura investigativa de complementariedad, flexible, inacabada e integral

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

(Villegas, 2015)

Es un nuevo modo que apuesta más a la integración que a la disciplina

PRIMERA ETAPA

Investigadores Transcomplejos

Lo que se hizo

2003-2013

- Conferencias**
- Ponencias**
- Artículos**
- 4 Libros**
- Primeras Jornadas**

SEGUNDA ETAPA

Lo que se hizo

2013-2019

- Creación postdoctorado IT (UBA)**
- Diálogos transcomplejos (UBA)**
- Workshop (UNITEC)**
- Coloquios (UNESR)**
- 54 Libros**
- Convenios UNIVERIS / CESPE**

TERCERA ETAPA

Lo que estamos haciendo

Sostenibilidad 2020-2025

- Convenios UNITEC / UNEG
- Postdoctorados
- Diplomados y Cursos
- Libros y Revistas
- Tertulias
- Espirales Recursivas

Bolivia

Colombia

Cuba

Ecuador

México

Perú

Miembros 85

Egresados 68

Libros +100

Revistas 3

Convenios 7

Espirales 8

Jornadas

Seminario Doctoral Grupal 1

Postdoctorado 11

Diplomados 4

Cursos

Fondo Editorial

Internacionalidad y Vinculación

Gestión Digital

Página Web

<https://reditve.com>

Campus

<https://aula.reditve.com>

Repositorio

<https://reditve.com/espiales-recursivas>

APORTES A LA TRANSCOMPLEJIDAD

APORTES A LA TRANSCOMPLEJIDAD

Dra. Crisálida Villegas

Educación Transcompleja

Encuentro educativo complejo multidimensional y transdisciplinario con, entre y para seres humanos, atendiendo a:

Concepción transcompleja CTS

HOMBRE TRANSCOMPLEJO

sociales

afectivo

razonar

psíquicos

Red
inmensa de
complejidades

sensoriales

neuronales

(Villegas, 2006)

CIENCIA TRANSCOMPLEJA

(Villegas, 2006)

CONOCIMIENTO TRANSCOMPLEJO

**Éticos
Y
Espirituales**

Aproximativo

Referencial

Económicos

Científico

Políticos

Cotidiano

Antropológicos

**Elementos
Biológicos**

Históricos

Sociales

Afectivos

INTERCOLABORACIÓN

UNA MIRADA TRANSCOMPLEJA

ALGUNOS PENSADORES

Crisálida Villegas
Transmetodología
Educación

Nancy Schavino
Transepistemología

Antonio Balza
Gerencia y Gestión

José Zaa
Filosofía

Mary Stella
Ética

Alicia Lugo
Educación

Waleska Perdomo
Tecnología

Rosana Silva
Transversalidad
de la Salud

Sandra Salazar
Lenguaje

Nohelia Alfonso
Derecho Complejo
Escritura